

ТОВЛАМАЧИЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Таджиев Азамат Алибаевич

ИИВ Академияси Тергов фаолияти
ўқитувчиси

Карвонов Азизбек Таваккал ўғли

ИИВ Академияси 3-ўқув курси курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090419>

Аннотация: Мазкур мақолада ўзганинг мулкани очиқдан-очиқ талон-тарож қилиш йўли билан содир этилаётган талончилик жиноятини тергов қилиш методикаси ва тактикасининг айрим энг муҳим жиҳатларига этибор бериш орқали ушбу турдаги жиноятларни олдини олиш ҳамда сонини камайтириш имконини берувчи масалалар ҳақида сўз юритилади. Шунингдек, талончилик жиноятини содир этган шахсни аниқлашда таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари билиб олиш мумкин. Ушбу мақолада ўзгалар мулкани товламачилик йўли билан эгаллашга қаратилган ижтимоий хавфли қилмишларни юридик таҳлили, уларни содир этиш усулларни аниқлаштириш ва бошқа жиноятлардан фарқлаш ҳамда жавобгарлик масалалари. Хорижий мамлакатлар ушбу жиноятлар учун жавобгарликнинг айрим масалалари. Ўзбекистон Республикаси товламачилик билан содир этилган жиноятларнинг умумий кўрсаткичлар ҳақида муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: таниб олиш, идентификатсия, ходиса жойи, кўрсатувларни текшириш, далил, исботлаш, суриштирув, товламачилик, дастлабки тергов.

Янгиланаётган Конституциямизнинг 65-моддасида фуқаролар фаровонлигини оширишга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади деб белгилаб қўйилмоқда¹[1].

Мулк ҳар бир шахснинг фаровонлиги оширувчи, унинг иқтисодий таянчи ҳисобланди. Унга тажовуз қилиш жиноят сифатда белгиланганлиги, унинг ҳуқуқий ҳимояси миллий қонунчилигимиздаги нормалар билан мустаҳкамлаб қўйилган. Хусусан биз сўз юритаётган Ўзгалар мулкани товламачилик йўли билан эгаллашга қаратилган ижтимоий хавфли қилмишлар учун жавобгарликнинг айрим масаласи

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 65-модда

муҳокама қиламиз. Сўнгги йилларда ушбу турдаги жиноятлар ҳам ошиб бормоқда. Товламачилик йўли билан ўзгалар мулкни эгаллаш жиноятнинг энг зарурий белгилардан бири жабрланувчи қўрқув остида, эрки чекланган тарзда мулкни айбдорга топширади. Ушбу жиноятларни ижтимоий хавфлилиги шундаки айрим ҳолатларда жабрланувчи йиллар давомида ўзининг эркига қарши равиш мулкни айбдорга ўтказиб беради. Аксарият ҳолатларда ушбу қилмишда айбдор жазоланмай қолиб кетиши мумкин. Жабрланувчи айбдорнинг талабалари сабабли ушбу жиноятлар ҳақида ҳуқуқни муҳозафа қилувчи органларга хабар бермайди, натижада айбдор жабрланувчидан мутассил равишда ўз манфаатлари йўлида фойдаланиб юради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3723-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш концепциясида алоҳида турдаги жиноятлар учун санкциялар қилмишларнинг ижтимоий хавфлилик хусусияти ва даражасига номувофиқлиги, жумладан жазонинг муқобил турлари, рағбатлантирувчи нормалар ва жамоат таъсир чоралари етарли даражада қўлланилмаслиги ва самарасизлиги каби муаммолар сабаб ўтилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотларига кўра [2] 2022 йилнинг январь-декабрь ойлари якунларига кўра иқтисодий жиноятлар ичида товламачилик (0,8 %) ўсган, яъни 364 та ташкил этган. (2021 йил 354 та, 2020 йилда 206 та). Товламачилик жиноятларнинг 2022 йилида 4028 та шахслар томонидан содир этилган бўлса, уларнинг 284 тани вояга етмаганлар (14-17) шахслар ташкил этади. Рақамлардан кўриниб турибдики товламачилик жиноятлар асосан бир гуруҳ шахслар ёки жиний гуруҳ бўлиб содир этилиши ҳолатлари кўп учрамоқда. Шунингдек вояга етмаган шахслар томонидан товламачилик билан боғлиқ жиноятлар ошганини кўришимиз мумкин. масалан, 2020 йилда 7 та ҳолат қайд этилган бўлса, 2022 йил жами 16 та ҳолатда жиноятлар вояга етмаган шахслар томонидан содир этилган.

Товламачилик жиноятини жиноят-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қиладиган бўлсак Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 165-моддаси 1-қисми диспозициясида товламачилик, яъни жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиб ўзгадан мулкни ёки мулк

хуқуқни топширишни, мулкый манфаатлар беришни ёхуд мулкый йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўз мулки ёки мулкка бўлган хуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш деб таъриф берилган[3].

Қонун мазмунига кўра, айбдор жабрланувчидан унинг тасарруфига ноқонуний йўл билан¹¹³ (жиноят содир этиш йўли билан ҳам) ўтган мулкни талаб қилганда унинг ҳаракатлари товламачилик сифатида квалификация қилиниши лозимлиги, объектив томондан товламачилик айбдорнинг мулкдордан била туриб, ғайриқонуний равишда ўзига ёки у кўрсатган шахсларга муайян мулкни, мулкка бўлган хуқуқни топширишни, мулкый манфаатлар беришни ёхуд улар фойдасига муайян мулкый йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилишда ифодаланади ва у ўз талабларини қўидаги ҳаракатлар орқали амалга оширади, яъни зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш, бунда қўрқитиш ўз ичига жабрланувчини ўлдириш, баданига шикаст етказиш, номусига тегиш ва бошқа турдаги ҳаракатларни содир этиш билан қўрқитиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни nobуд қилиш билан қўрқитиш, бунда мулк мулк хуқуқи ёки бошқа ашёвий хуқуқлар асосида жабрланувчига ёхуд унинг яқин кишиларига тегишли бўлиши мумкинлиги, мулкка шикаст етказиш ёки уни nobуд қилиш усули қилмишни квалификация қилишда аҳамият касб этмаслиги, жабрланувчини мулки ёки мулкка бўлган хуқуқини беришга мажбур қиладиган шароит яратишда ифодаланади[4].

Товламачининг талаблари оғзаки, телефон, факс, хат орқали ва бошқа шаклда бўлиши мумкинлиги, талаб товламачининг жабрланувчидан мулкни ёки мулкдан ўз мулкидек фойдаланиш хуқуқини берувчи ҳужжатларни тақдим этишини таклиф қилишни англатади. Талаблар пул олиш, ердан, дўкондан, автомобилдан фойдаланиш хуқуқини қўлга киритиш, товламачини шерик сифатида мунтазам дивидендлар ва бошқа мулкый манфаатлар олиши учун кооператив, корхона аъзолигига киритиб қўйишга қаратилган бўлиши мумкин. Шунингдек, товламачиликни содир этишда зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш деганда, уриш, зарба бериш, баданга енгил, ўртача оғир ва оғир шикаст етказиш билан қўрқитиш тушунилиши, агар айбдорнинг талаби бажарилмаса, шундай зўрлик ишлатиш хавфи етарли бўлиши кераклиги, товламачилик жиноятини квалификация қилишда қўрқитишни амалга ошириш шакли (оғзаки ёки ёзма, бевосита ёки воситачи орқали айтилган, очиқчасига ёки кесатиб айтилган) аҳамиятга эга эмаслиги, аммо унинг мазмуни жабрланувчи

томонидан қўрқитишнинг тўғрилиқча ифодаланган маъноси билан тушунилиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 15 мартдаги “Савдо соҳасидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 9-сон қароринг 3-бандига мувофиқ қандай бўлмасин мулкый манфаатдор бўлиш мақсадида товарларни бозорга эркин кириб келишига ҳар қандай йўсинда тўсқинлик қилиш, маҳсулот ишлаб чиқарувчиларни бозордан сиқиб чиқариш, ўта юқори нархларни сунъий равишда сақлаб туриш тўғрисида талаб қўйиш ва товар эгасига, бозор маъмурияти ёки ўзга шахсларга нисбатан зўрлик ишлатиш, уларни зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш, мулкига шикаст етказиш ёки мулкни нобуд қилиш билан боғлиқ бошқа ҳаракатлар товламачилик (рэкети) тариқасида Жиноят кодексининг 165-моддаси билан квалификация қилинмоғи лозим деб тушунтириш берилган.

Товламачилик мулкый манфаатдор бўлиш мақсадида талаб қўйишда ёхуд товламачи фойдасига мулкый характердаги ҳаракатларни содир этишда (товарни паст нархда ёхуд текинга беришда, товарни зўрлик ишлатиб олиб қўйишда ва шунга ўхшаш ҳаракатлар ифодаланиши мумкин дейилган. Товламачилик учун жиноий жавобгарликка тортишга, айбдорнинг зўрлик ишлатиш тўғрисидаги таҳдидини амалга оширган бўлиши шарт бўлмай, бундай талаб қўйилишининг ўзи етарлидир. Олий суд Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги “Ўзгалар мулкни ўғрилиқ, талончилик ва босқинчилик билан талонторож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 6-сонли қарори[5].

4 – бандига кўра, товламачиликни босқинчилик ва талончиликдан фарқлашда товламачиликда зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш мулкни зўрлик ишлатаётган вақтда эмас, балки келажакда кўлга киритишга қаратилишига эътибор бериш лозимлиги таъкидланган. Агар қўрқитиш амалда ишлатилса, қилмиш ЖКнинг товламачилик ҳақидаги моддаси билан ва асослар бўлганда қўрқитиш амалга оширилаётганда содир этилган ҳаракат учун жавобгарликни назарда тутувчи моддаси билан ҳам қўшимча тавсифланиши лозимлиги белгиланган. Товламачиликдан (ЖК 165-моддаси) фирибгарлик шу билан фарқланадиги, товламачиликда жабрланувчи қўрқув таъсири остида ҳаракат қилади, эрки синдирилган бўлади деб тушунтирган. Ўзбекистон Республикаси Олий суди 115 Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар

тўғрисида”ги 11-сонли қарорининг 12- бандига кўра товламачилик (рәкет) нафақат фуқароларнинг, тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини кўпол бузувчи, балки иқтисодиёт соҳасида ҳам катта зарар келтирувчи жиноят бўлиб, жиддий ижтимоий хавф туғдириши судларга кўрсатилсин. Шу билан бирга, қонунга биноан (ЖКнинг 165-моддаси) товламачилик ўзганинг мулкни ёки мулкий ҳуқуқни топширишни, мулкий манфаатлар беришни ёхуд мулкий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни тақозо қилишини судлар эътиборга олишлари керак. Шу сабабли, қарздордан қарзни талаб қилиш Жиноят кодексининг 165-моддаси билан тавсифланиши мумкин эмас, лекин айрим ҳолларда ўзбошимчалик (ЖКнинг 229- моддаси) тариқасида баҳоланиши лозим. Қарздор ва қарз берувчи ўртасида фоизлар тўлаш бўйича олдиндан келишув бўлмаган бўлса берилган қарз учун фоиз талаб қилиш товламачилик жинояти таркибини ташкил қилиши белгиланган.

Олий суди Пленумининг раҳбарий тушунтиришларига кўра товламачилик нафақат фуқароларнинг, тадбиркорларнинг манфаатларини кўпол бузувчи, балки иқтисодиёт соҳасида ҳам катта зарар келтирувчи жиноят бўлиб, жиддий ижтимоий хавф туғдириши ҳақида алоҳида таъкидлаб ўтилган. Амалдаги Жиноят кодексининг товламачилик(165-м) жинояти учун энг энгил жазо 3 йил озодлик чеклаш, оғирлаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олганда максимал 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазолар белгиланган. Жиноят содир этган жисмоний шахс 16 ёшга тўлган ақли расо шахс ҳисобланади. Товламачилик жиноятлари учун хорижий давлатлардаги максимал жазолар ҳақида тўхталадиган бўлсак Қирғизистонда 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш, Қозоғистонда мол-мулки мусодара қилиниб, етти йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан[6], Туркманистонда 12 йилгача озодликдан маҳрум қилиш, Тожикистонда 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш, Россияда 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланди. Жиноят кодексининг 165-моддасига(товламачилик) охириги марта 2015 йилда 116 ўзгартириш кирилган, хусусан 165-модданинг 1-қисмининг санкцияси энгилроқ жазо билан озодликни чеклаш жазоси билан тўлдирилган. Ўзгалар мулкни товламачилик билан эгаллашга қаратилган ҳаракатларнинг сўнгги йилларда содир этиш усуллари янгиланиб бораётгани ҳисобга олиб ушбу нормага бошқа оғирлаштирувчи ҳолатлар ва аниқлаштирувчи тушунчаларни киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

